

Дата публикации: 17 января 2022

DOI: [10.52270/27132447_2022_9_3](https://doi.org/10.52270/27132447_2022_9_3)

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ОСТРОВЕ САХАЛИН В КОНЦЕ XIX ВЕКА

Ливенцев Дмитрий Вячеславович¹, Дорош Андрей Анатольевич²

¹Доктор исторических наук, профессор, Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний, ул. Иркутская, 1а, Воронеж, Россия, E-mail: liva2006@yandex.ru

²Кандидат исторических наук, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия

Аннотация

В статье рассматривается история добычи полезных ископаемых на острове Сахалин в конце XIX века. Особое внимание уделено вопросам хозяйственной занятости заключенных, осуществлявших добычу полезных ископаемых. Обычно заключенные задействовались на заготовке леса, а переселенцы на острове Сахалин должны были обрабатывать землю, т.е. заниматься сельским хозяйством. Правда, оба вида хозяйственной деятельности по объективному мнению тюремной администрации отличались в исполнении поднадзорного контингента низкой эффективностью. Подобное положение вещей сложилось из-за географического удаления «мертвого острова» от остальной России. Отсюда, тюремная администрация по большей части могла рассчитывать только на природные ресурсы острова Сахалин.

Ключевые слова: полезные ископаемые, разведка, добыча, остров Сахалин, шахта, штольня, Российская Империя, уголь, бурый железняк, хозяйственная деятельность, каменноугольные копи, Российский Императорский флот.

I. ВВЕДЕНИЕ

При анализе историографии по проблеме поиска и добычи полезных ископаемых на острове Сахалин нужно отметить незначительное количество научной литературы, имеющей отношение непосредственно к теме. Здесь выделяется служебная записка, составленная заведующим каменноугольными копиями, и заметки по поиску и разведке полезных ископаемых на территории сахалинской каторги.

Вызывает интерес и научная статья Н. Лучинского, затрагивающая организацию арестантских работ на предприятиях дореволюционной России. Общую ситуацию, сложившуюся в сфере хозяйственной деятельности каторжан, достаточно полно анализирует в своих записках чиновник сахалинской тюремной администрации Ф. Ливин. Нравы и обычаи, распространенные в среде сахалинских арестантов, отражены в издании К. Шрейтерфельдта.

Среди опубликованных источников необходимо назвать: временные инструкции добровольного флота, материалы по отмене Сахалинской каторги и инструкции, относящиеся к повседневной профессиональной деятельности тюремной администрации.

Существует исследовательская литература, рассматривающая проблему доставки заключенных к месту принудительных работ: дореволюционная монография о создании Добровольного флота, современное издание по истории становления и развития российского торгового судоходства, книга о судовом составе Добровольного флота, научные статьи дореволюционного тюремного врача А.К. Щербака, монография и научные статьи современного ученого Ливенцева Д.В.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Главным методом, привлеченным для написания научной статьи, является историзм. Он помогает скрупулезно выявить все этапы добычи полезных ископаемых на острове Сахалин на рубеже XIX – XX вв. Для исследования особенностей разведки и поиска полезных ископаемых на острове Сахалин в условиях существовавшей на нем каторги использовался устоявшийся научный метод сравнительного анализа. Проблемно-хронологический метод помог проследить добычу полезных ископаемых на «мертвом острове» от начала разведки месторождений и до регулярного функционирования угольных копий. Экономическая эффективность каменноугольных копий с преобладанием на них каторжного труда помог оценить современный научный метод исторической реконструкции.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Подтверждением поиска и последующей разработки полезных ископаемых на острове Сахалин стали малоизвестные опубликованные источники и научные статьи из периодического дореволюционного издания Главного тюремного управления Российской Империи – «Тюремный вестник». Помимо этого, для написания научной статьи привлекались различные научные труды дореволюционных и современных российских ученых.

В 1891 г. начальник сахалинской каторги генерал-майор В.О. Кононович приказывает горному инженеру Н. Сухоневичу произвести подробную разведку залежей полезных ископаемых. Собственно полезные ископаемые уже добывались по распоряжению тюремной администрации. Однако данный процесс нужно было систематизировать с научной точки зрения.

Горный инженер Н. Сухоневич предоставил начальству достаточно подробный отчет об обнаруженных его поисковой партией полезных ископаемых в различных частях острова Сахалин. Российскими геологами были описаны следующие местности:

1) Берег залива Анива, включая:

- Реку Сосуи.
- Залив Буссе.
- Реку Аракуль.
- Мерейские горы.
- Два Чиписанских озера.
- Часть Тунайчинского озера.

2) Восточный берег Охотского моря, включая:

- Реку Найбучи.
- Окрестности поселка Тихменевского.
- Устье реки Очепухи.
- Устье реки Венкотан.

3) Внутренняя часть острова Сахалин, включая:

- Дорогу на поселок Найеро.
- Поселок Корсаковский.
- Реку Най.
- Реку Поронай.

Главной целью горного инженера Н. Сухоневича являлись каменноугольные месторождения, т.к. уголь требовался одновременно для нужд сахалинской каторги и кораблей Российского Императорского флота, имевших военно-морские базы на Дальнем Востоке.

Поисковая партия выделила каменноугольные месторождения:

- 1) Около населенного пункта Селютору.
- 2) По течению реки Най.
- 3) По течению реки Ихарка.

Три упомянутых каменноугольных месторождения обладали мощными пластами породы, содержащей значительное количество угля. Около поселка Селютору наблюдалось четыре выхода каменноугольной породы:

- 1) Выход на 2,84 метра.
- 2) Выход на 1,77 метра.

3) Выход на 0,71 метра.

4) Выход на 7,1 метра.

Во всех пластах преобладал особенно ценный сланцевый уголь. Однако из-за неблагоприятных природных условий и заболоченной местности угольные штольни для освоения месторождения, по мнению горного инженера Н. Сухоневича, заложить не представлялось возможным. На реке Най поисковая группа обнаружила обожженный сланец, что свидетельствовало о близком расположении полезного ископаемого к земной поверхности. Сама организация шахт, как обосновал Горный инженер Н. Сухоневич, в найденных местах месторождения была экономически нерентабельна по целому ряду объективных причин: заболоченная местность, некачественный кокс, добываемый из быстровоспламеняющейся угольной породы, привлечение насосов для постоянного откачивания воды из угольных шахт и штолен, месторождение около селения Сирароко, находящегося в окрестностях залива Анива, тоже не обладало достаточной рентабельностью. Горный инженер Н. Сухоневич перечисляет в своем отчете ряд его существенных недостатков: пласты угля сложно отделить от глинистых сланцев, при долгом пребывании на воздухе добытый уголь теряет свои горючие качества и превращается в мусор, незначительно само качество каменноугольного месторождения.

Подобные претензии были высказаны горным инженером Н. Сухоневичем и по поводу следующих угольных месторождений:

1) На реке Ай.

2) В устье реки Очепухи.

3) На реке Айроп.

4) У одного из Чиписанских озер.

5) В окрестностях поселка Корсаковский.

6) В окрестностях поселка Венкотан.

Получается, что по результатам работы поисковой партии горного инженера Н. Сухоневича качественных угольных месторождений, пригодных для использования Российским Императорским флотом на территории каторжного острова не существовало. Между прочим, низкое качество сахалинского угля отмечалось русскими моряками. Дело в том, что российский флот пользовался углём, добытым в сахалинских шахтах поста Дуэ.

Однако некачественный сахалинский уголь вполне мог использоваться для внутреннего применения на острове тюремной администрацией.

Кстати, поисковая партия горного инженера Н. Сухоневича обнаружила ряд других полезных ископаемых, которые представляли собой побочную задачу экспедиции, предпринятой по приказу начальника сахалинской каторги генерал-майора В.О. Кононовича. Среди других полезных ископаемых горный инженер отметил:

- 1) Месторождение мергеля в окрестностях поселка Корсаковский непосредственно в урочище Белый камень.
- 2) Месторождение Бурого железняка около бывшего селения Чиписан.
- 3) Месторождение зеленокаменных пород около бывшего селения Чиписан.
- 4) Месторождение фельзитовых порфиров около бывшего селения Чиписан.

Однако горный инженер Н. Сухоневич выразил сомнения в экономической эффективности разработки всех вышеперечисленных месторождений полезных ископаемых. [14, р. 33]

Более полно проблемы организации добычи полезных ископаемых на острове Сахалин на рубеже XIX – XX вв. раскрывает обстоятельная служебная записка заведующего тюремными угольными копиями. Начинается документ с мысли, что добывающее уголь общество «Сахалин» не может в силу нескольких объективных причин удовлетворить в нем возрастающие потребности Российского Императорского флота. Среди проблем сахалинский чиновник называет:

- Проведение добычи изначально в более мощных пластах угля.
- Организация малого количества поисковых экспедиций с целью выявления перспективных месторождений.
- Отсутствие подготовительных работ при закладках новых угольных шахт и штолен.

Свой анализ чиновник тюремного ведомства начинает с работы угольной копи, заложенной около Александровского поста в 1889 г. Здесь называется несколько причин неэффективности угольного месторождения для нужд русского флота:

- Неудовлетворительное качество добываемого каменного угля негодного к применению для паровых машин.
- Только три пригодных для разработки истощенных пласта угольной породы.
- Отсутствие опытных рабочих и низко квалифицированный труд каторжников.
- Неправильное расположение и неравномерное залегания угольных пластов.

По мнению заведующего тюремными угольными копиями, подобными недостатками обладали практически все месторождения угля на острове Сахалин. В лучшую сторону отличались угольные копи Дуэ, имевшие ряд положительных технических параметров:

- Большое количество пластов угольной породы.
- Незначительные расходы при подготовке к запуску в эксплуатацию новой угольной шахты или штольни.
- Перспективность добычи угля из-за богатства угольного месторождения. [2, р. 277] (Рис. 4)

Более того, рядом с дуйским угольным месторождением располагались перспективные участки для последующей разработки данного вида полезных ископаемых:

- Пороховая падь.
- Кирпичная падь.

- Огородная падь.
- Район села Михайловского.

Подготовительные работы на новых перспективных участках должны были занять несколько лет и оценивались в 50 – 75 тыс. руб. Предполагалось, что заложенные шахты могли дать от 300 до 500 тыс. пудов (мера веса приблизительно равная 16 кг. – Авт.). Причем все участки быстро окупали денежные средства, вложенные в их устройство на подготовительном этапе. Для работ на новых месторождениях предполагалось привлекать отбывших срок ссыльнопоселенцев, не могущих из-за отсутствия денег вернуться в европейскую часть Российской Империи. Именно они могли сформировать основной костяк чернорабочих.

Непосредственное обучение горному делу в проекте осуществляли два горных техника и один инженер. Содержание руководящего персонала по предварительным подсчетам составляло от 4 до 4,5 тыс. руб. в год. Чернорабочие, не обученные горному делу, привлекались исключительно к труду на поверхности. Работа делилась на две или, в особенных случаях, на три смены. (Рис. 5)

Наиболее необходимыми устройствами при запуске новых шахт и штолен общей себестоимостью около 20 – 30 тыс. руб. заведующий тюремными угольными копиями называл:

- 1) Два насоса для откачивания воды.
- 2) Два локомобиля.
- 3) Два ручных вентилятора.
- 4) Один буровой снаряд для узких скважин.
- 5) Рудничные рельсы для узкоколейных путей. [2, р. 278]

К второстепенным рудничным принадлежностям, некоторые из которых могут производить заключенные, заведующий тюремными угольными копиями относил:

- Подъемные устройства.
- Бадьи.
- Вагоны.
- Канаты.
- Динамит.
- Материалы для освещения.

При этом руководство тюремной администрации для начала добычи угля должно было подписать все необходимые юридические документы с коммерческим обществом «Сахалин». На первоначальном этапе разработки месторождений требовалось еще привлекать различных специалистов горного дела, что оценивалось в сумму 4 – 5 тыс. руб. Заведующий тюремными угольными копиями выразил желание произвести закладку новых угольных шахт только при наличии у него всей полноты административной и хозяйственной власти по данному вопросу. Конечно, чиновник предполагал работать под полным контролем начальника каторжного острова. Только при открытии новых месторождений, по экспертному мнению заведующего тюремными угольными копиями, становилось возможным обеспечение качественным каменным углем внутренних нужд острова Сахалина и кораблей Российского Императорского флота.

При колонизации острова Сахалин ссыльнопоселенцами одним из важных направлений на рубеже XIX – XX вв. считалась добыча полезных ископаемых. Прежде всего, речь шла об угольных шахтах и штольнях. Уголь являлся жизненно необходимым для обеспечения внутренних потребностей каторжного острова из-за его удаленности от материковой России. Требовались угольные месторождения и русскому флоту, начавшему освоение военных портов дальневосточного региона.

Однако данные геологической разведки, произведенной горным инженером Н. Сухоневичем и другими поисковыми партиями, выявили бедность угольных месторождений на острове Сахалин вместе с их дороговизной разработки. Некачественный сахалинский уголь стал одной из проблем для моряков русского флота при организации боевых походов на Дальнем Востоке. Выявила геологическая разведка и недостаточность других полезных ископаемых в различных частях острова Сахалин.

Пути к решению для успешного разрешения возникшей ситуации предлагались в служебной записке заведующего тюремными угольными копиями. Ставился вопрос об открытии новых перспективных участков добычи полезных ископаемых под полным контролем официальной государственной власти, т.е. без вмешательства коммерческих структур. Более того, сахалинский чиновник выражал желание взять на себя ответственность по организации новых угольных шахт с исполнением всех административных и хозяйственных полномочий.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если подвести итоги освоения добычи полезных ископаемых на острове Сахалин заключенными и ссыльнопоселенцами под руководством тюремной администрацией на рубеже XIX – XX вв., то можно прийти к выводу о недостаточном развитии данного важного государственного направления. Геологическая разведка выявила относительную бедность острова Сахалин богатыми месторождениями полезных ископаемых и, прежде всего, углем. При этом в угле нуждались одновременно и корабли русского флота, и население каторжного острова, оторванного от материковой части страны.

Выходы из сложившейся ситуации в исследуемый исторический период носили, по большей части, теоретическое значение. Заведующий тюремными угольными копиями сформулировал пути решения возникшей проблемы. Однако даже после принятия его проекта для дальнейшего успешного развития добычи угля на острове Сахалин требовалось не менее десяти лет. В целом к началу XX в. шахты каторжного острова могли обеспечивать внутренние потребности острова Сахалин и частично запросы кораблей Российского Императорского флота, капитаны которых постоянно указывали на низкое качество сахалинского угля для паровых машин. В тоже время промышленная добыча иных видов полезных ископаемых практически отсутствовала и даже не планировалась тюремной администрацией острова Сахалин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ashmarov I.A., Ershov B.A., Bulavin R.V., Shkarubo S.N., Daniilchenko S.L. The Material and Financial Situation of the Russian Orthodox Church in the XIX - Early XX Centuries. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 138. S. 149-158.

Livencev D.V. (2013) Sostav kontingenta prestupnikov, otpravlyaemyh na ostrov Sahalin. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. № 1. S. 178 – 181.

Livencev D.V. (2015) Rejsy sudov dobrovol'nogo flota na sahalinskuyu katorgu. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. № 3. S. 90 – 95.

Livencev D.V. (2017) Organizaciya kolonizacii sahalinskoj katorgi rossijskim Dobrovol'nym flotom. Voronezh. 132 s.

Livencev D.V. (2019) Nagrady oficerov Dobrovol'nogo flota i rechnoj policii za otpravku katorzhan na ostrov Sahalin. Materialy IV Mezhdunarodnyj penitenciarный forum «Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie» (k 140-letiyu ugolovno-ispolnitel'noj sistemy Rossii i 85-letiyu Akademii FSIN Rossii). Ryazan'. S. 85 – 87.

Livencev D.V. (2021) Dobrovol'nyj flot. Prestuplenie i nakazanie. № 4. S. 62 – 65.

Livin F. (1901) Zapiski sahalinskogo chinovnika. Tyuremnyj vestnik. 1901. № 9. S. 427 – 443.

Livin F. (1901) Zapiski sahalinskogo chinovnika. Tyuremnyj vestnik. 1901. № 10. S. 475 – 503.

Luchinskij N. (1906) Arestantskie raboty kak predpriyatiya Tyuremnyj vestnik. № 5. S. 360 – 383.

Nachalo Dobrovol'nogo flota (1890) Moskva. 98 s.

Otmena ssylki na ostrov Sahalin (1906) Tyuremnyj vestnik. № 6. S. 398 – 405.

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Ashmarov I.A., Volkova E.A. Role of Russian Orthodox Church in Life of Peasants in Russia in XIX - the Beginning of the XXth Centuries. Bylye Gody. 2017. № 43 (1). S. 121-128.

O prekrashchenii dal'nejshej ssylki prestupnikov na Sahalin (1906) Tyuremnyj vestnik. № 5. S. 336 – 338.

Pod flagom Rossii: Istorija zarozhdeniya i razvitiya morskogo flota. M.: Soglasie. 558 s.

Poiski i razvedka iskopaemyh na ostrove Sahalin. Tyuremnyj vestnik. № 1. S. 31 – 33.

Sahalinskie izvestiya. Tyuremnyj vestnik. № 11. S. 583 – 584.

Sahalinskie izvestiya. Tyuremnyj vestnik. №1. S. 45 – 61.

SHCHerbak A.V. Perevozka ssyl'nokatorzhnyh morem. Tyuremnyj vestnik. 1893. № 6. S. 239 – 242.

SHCHerbak A.V. Perevozka ssyl'nokatorzhnyh morem. Tyuremnyj vestnik. 1893. № 7. S. 268 – 273.

SHrejterfel'dt K. Arestantskaya chest'. SPb., 1903. 93 s.

Vremennaya instrukciya po perevozke i sodержaniyu na parohodah Dobrovol'nogo flota semejstv dobrovol'no sleduyushchih za ssyl'nymi, vo vremya puti sledovaniya na ostrov Sahalin (1903) Tyuremnyj vestnik. № 2. S. 139 141.

YArvoj V.V. Dobrovol'nyj flot. SPb., 2010. 158 s.

Zapiska Zaveduyushchego tyuremnymi kopyami na ostrove Sahalin (1895) Tyuremnyj vestnik. № 5. S. 276 – 279.

MINERAL MINING ON SAKHALIN ISLAND AT THE END OF THE XIX-TH CENTURY

Liventsev, Dmitry Vyacheslavovich¹, Dorosh, Andrey Anatolievich²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service, 1a Irkutskay Street, Voronezh, Russia, E-mail: liva2006@yandex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Voronezh State Technical University, 84, 20 years of October Street, Voronezh, Russia

Abstract

The article discusses the history of mining on Sakhalin Island at the end of the XIX-th century. Particular attention is paid to the issues of economic employment of prisoners engaged in mining. Usually the prisoners were involved in logging, and the settlers on Sakhalin Island had to work the land, i.e. engage in agriculture. True, both types of economic activity, in the objective opinion of the prison administration, were distinguished by low efficiency in the performance of the supervised contingent. This state of affairs has developed due to the geographical distance of the “dead island” from the rest of Russia. Hence, the prison administration, for the most part, could only rely on the natural resources of Sakhalin Island.

Keywords: minerals, exploration, production, Sakhalin Island, mine, adit, Russian Empire, coal, brown iron ore, economic activity, coal mines, Russian Imperial Navy.

REFERENCE LIST

Ashmarov I.A., Ershov B.A., Bulavin R.V., Shkarubo S.N., Danilchenko S.L. The Material and Financial Situation of the Russian Orthodox Church in the XIX - Early XX Centuries. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 138. S. 149-158.

Livencev D.V. (2013) Sostav kontingenta prestupnikov, otpravlyaemyh na ostrov Sahalin. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. № 1. S. 178 – 181.

Livencev D.V. (2015) Rejsy sudov dobrovol'nogo flota na sahalinskuyu katorgu. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. № 3. S. 90 – 95.

Livencev D.V. (2017) Organizaciya kolonizacii sahalinskoj katorgi rossijskim Dobrovol'nym flotom. Voronezh. 132 s.

Livencev D.V. (2019) Nagrady oficerov Dobrovol'nogo flota i rečnoj policii za otpravku katorzhan na ostrov Sahalin. Materialy IV Mezhdunarodnyj penitenciarnyj forum «Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie» (k 140-letiyu ugovovno-ispolnitel'noj sistemy Rossii i 85-letiyu Akademii FSIN Rossii). Ryazan'. S. 85 – 87.

Livencev D.V. (2021) Dobrovol'nyj flot. Prestuplenie i nakazanie. № 4. S. 62 – 65.

Livin F. (1901) Zapiski sahalinskogo chinovnika. Tyuremnyj vestnik. 1901. № 9. S. 427 – 443.

Livin F. (1901) Zapiski sahalinskogo chinovnika. Tyuremnyj vestnik. 1901. № 10. S. 475 – 503.

Luchinskij N. (1906) Arestantskie raboty kak predpriyatiya Tyuremnyj vestnik. № 5. S. 360 – 383.

Nachalo Dobrovol'nogo flota (1890) Moskva. 98 s.

Otmena ssylki na ostrov Sahalin (1906) Tyuremnyj vestnik. № 6. S. 398 – 405.

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Ashmarov I.A., Volkova E.A. Role of Russian Orthodox Church in Life of Peasants in Russia in XIX - the Beginning of the XXth Centuries. Bylye Gody. 2017. № 43 (1). S. 121-128.

O prekrashchenii dal'nejshej ssylki prestupnikov na Sahalin (1906) Tyuremnyj vestnik. № 5. S. 336 – 338.

Pod flagom Rossii: Istorija zarozhdeniya i razvitiya morskogo flota. M.: Soglasie. 558 s.

Poiski i razvedka iskopaemyh na ostrove Sahalin. Tyuremnyj vestnik. № 1. S. 31 – 33.

Sahalinskie izvestiya. Tyuremnyj vestnik. № 11. S. 583 – 584.

Sahalinskie izvestiya. Tyuremnyj vestnik. №1. S. 45 – 61.

SHCHerbak A.V. Perevozka ssyl'nokatorzhnyh morem. Tyuremnyj vestnik. 1893. № 6. S. 239 – 242.

SHCHerbak A.V. Perevozka ssyl'nokatorzhnyh morem. Tyuremnyj vestnik. 1893. № 7. S. 268 – 273.

SHrejterfel'dt K. Arestantskaya chest'. SPb., 1903. 93 s.

Vremennaya instrukciya po perevozke i sodержaniyu na parohodah Dobrovol'nogo flota semejstv dobrovol'no sleduyushchih za ssyl'nymi, vo vremya puti sledovaniya na ostrov Sahalin (1903) Tyuremnyj vestnik. № 2. S. 139 141.

YArvoj V.V. Dobrovol'nyj flot. SPb., 2010. 158 s.

Zapiska Zaveduyushchego tyuremnyimi kopyami na ostrove Sahalin (1895) Tyuremnyj vestnik. № 5. S. 276 – 279.